

El RNOA como mecanismo de protección de derechos a niñas, niños y adolescentes mexicanos

Leyva López Joselyn

Universidad Vizcaya de las Américas. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas, 83240 Hermosillo, Sonora

Resumen

La presente investigación analiza el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) como mecanismo jurídico para la protección del derecho de niñas, niños y adolescentes (NNA) en México a recibir alimentos. Este derecho se encuentra reconocido en diversos tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano, así como en la Constitución Mexicana y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo que refleja su carácter de derecho humano fundamental. El trabajo se desarrolla a partir de un enfoque documental y de análisis crítico, revisando en primer lugar la normativa disponible sobre la obligación alimentaria y las reformas legales que dieron origen al RNOA. Posteriormente, se examinan los avances en la práctica; es decir, los resultados reales obtenidos en su proceso de implementación. De acuerdo con los antecedentes, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias constituye un paso importante para garantizar que las obligaciones alimentarias se cumplan de manera efectiva, al establecer un registro público de personas deudoras morosas y al vincular su inscripción con procesos jurisdiccionales. No obstante, su efectividad todavía es limitada, ya que para agosto de 2025 solamente 25 estados y la Ciudad de México habían integrado información a la base de datos, lo que revela un avance incompleto frente a lo previsto en la reforma. En conclusión, el Registro tiene un potencial importante como herramienta de protección de derechos de la niñez y adolescencia, pero su consolidación depende de la coordinación institucional, la actualización constante y la aplicación uniforme en todas las entidades del país.

Abstract

This research analyzes the National Registry of Child Support Obligations (NRCSO) as a legal mechanism for the protection of the right of children and adolescents in Mexico to receive food support. This right is recognized in several international treaties ratified by the Mexican State, as well as in the Mexican Constitution and the General Law on the Rights of Children and Adolescents, which highlights its nature as a fundamental human right. The study is based on a documentary and critical analysis approach, beginning with a review of the legal framework on child support obligations and the reforms that established the NRCSO. It then examines the progress achieved in practice, meaning the concrete results observed in the implementation process across different states. The findings indicate that the NRCSO constitutes an important step toward ensuring compliance with child support obligations, since it creates a public record of delinquent debtors and links their registration with jurisdictional and administrative processes. However, its effectiveness remains limited. By August 2025, only 25 states and Mexico City had contributed information to the database, which shows partial progress compared to what the reform initially established. The NRCSO has significant potential as a mechanism for protecting the rights of children and adolescents. Nonetheless, its full consolidation depends on effective institutional coordination, ongoing updates, and consistent application across all states in the country, in order to truly guarantee the right to receive food support.

Palabras Clave: Derechos de niñas, niños y adolescentes; obligaciones alimentarias; Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; derecho a recibir alimentos; protección jurídica; derechos humanos

Keywords: Children's rights; child support obligations; National Registry of Child Support Obligations; right to receive food support; legal protection; human rights.

1. INTRODUCCIÓN

En México, la obligación de proveer las herramientas adecuadas para cubrir las necesidades básicas para tener una vida digna a una persona que amerita protección especial por motivos de imposibilidad de procurarse a sí mismos se llama “alimentos”.

De acuerdo con la tesis de jurisprudencia 1a./J. 35/2016 (10a.), con registro digital 2012360 y rubro “ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO”, el concepto de alimentos no debe entenderse únicamente de manera literal limitado a comida, sino que este criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclara que la obligación alimentaria abarca una serie de elementos indispensables para garantizar una vida digna y un desarrollo integral en favor de niñas, niños y adolescentes (NNA).

Por lo tanto, además de los alimentos nutritivos literales, el concepto de alimentos incluye aspectos como la atención médica preventiva y correctiva, el acceso a la educación, el acceso a una habitación adecuada que garantice condiciones de seguridad y bienestar, el acceso a la vestimenta y demás necesidades básicas que permiten una vida digna. En otras palabras, el alcance del derecho a recibir alimentos es amplio y busca asegurar tanto el bienestar digno de niñas, niños y adolescentes, así como su pleno desarrollo físico, mental, emocional y social.

La comprensión del concepto de alimentos y sus elementos es importante, porque ubica y refuerza la idea de que el derecho a los alimentos está ligado con la dignidad humana y con el principio del interés superior de la niñez, los cuales obligan a madres, padres, personas cuidadoras y al propio Estado a garantizar que niñas, niños y adolescentes tengan acceso a todo lo necesario para crecer en condiciones de igualdad, seguridad y bienestar.

El derecho a recibir alimentos se origina en la constante realidad social del cese o incumplimiento de obligaciones enfocadas en la garantía de cuidado y sostenimiento de personas en determinadas etapas de vida, por parte de sus cuidadoras o cuidadores. Estas etapas son: la niñez, la adolescencia, la juventud adulta, la vejez y la discapacidad física y/o intelectual. Ante esta situación, el orden jurídico mexicano se vio en la necesidad de diseñar mecanismos de protección, principalmente mediante la regulación civil-familiar y penal siendo estos los supuestos donde el incumplimiento fue tal que se requirió la intervención de sanciones incluso privativas de la libertad, con el objetivo de asegurar la materialización en tiempo y forma de este derecho humano. Por ello, es posible determinar que se trata de un derecho ligado al principio de progresividad propio de los derechos humanos al establecer la obligación del Estado Mexicano de salvaguardar la integridad y el bienestar en otras palabras, la dignidad humana de aquellos grupos de personas en condiciones de especial vulnerabilidad. Su finalidad es la de garantizar que NNA del país tengan un bienestar integral en el presente, para que en el futuro tenga y continúen con un desarrollo digno.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en el comunicado de prensa 571/24, relativa a la Estadística de Divorcios (ED), tan sólo en México:

- i. Se registraron 163 587 divorcios, equivalentes a un decremento de 1.9% en relación a la cifra del año 2022.
- ii. La tasa nacional de divorcios por cada mil habitante de 18 años y más fue de 1.8
- iii. 90% de los divorcios se resolvieron vía judicial, y el 10% restante de los divorcios se resolvieron vía administrativa.
- iv. De los divorcios judiciales registrados, 22.9% de las ex parejas tenían mínimo 1 hijo o hija; 16.8% de las ex parejas tenían 2 hijos o hijas; 5.8% de las ex parejas tenían más de 2 hijos o hijas; 53.6% de las ex parejas no tenían hijos ni hijas, y el 0.9% restante no especificó.

v. Dentro de los divorcios judiciales, la custodia de las y los hijos fue asignada en el 39.6% de las veces a las dos personas divorciadas. Cabe destacar que, en esta estadística, el INEGI no especificó el sexo de la persona con la custodia.

vi. Dentro de los divorcios judiciales, la patria potestad de las y los hijos en el 38.8 % de las veces se otorgaron a las dos personas divorciantes; en 6.6 %, sólo a una de ellas y en 53.6 % de las veces a ninguna porque en el matrimonio no había hijos menores a 18 años. Cabe destacar que, en esta estadística, el INEGI no especificó el sexo de la persona con la patria potestad.

vii. Respecto a la pensión alimenticia, esta fue asignada en favor a las y los hijos en el 39.6% de los casos.

viii. El 67.8% de los hombres divorciados y el 51.2% de las mujeres divorciadas son personas económicamente activas.

Para los fines de esta investigación, el grupo de enfoque principal son las niñas, niños y adolescentes (NNA) de México, toda vez que representan una agrupación particularmente expuesta a la desprotección y al abandono en cuestiones de obligaciones alimentarias.

Se consideran integrantes de la categoría de niñez y adolescencia aquellas personas menores de 18 años; esto quiere decir, cualquier persona entre 0-17 años con 11 meses y 29 días.

Accesibilidad y diseño universal

Fundamento jurídico

La obligación de brindar alimentos a las niñas, niños y adolescentes de México derivado de tratados internacionales y leyes mexicanas, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1ro. de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

A nivel internacional, México ha firmado y ratificado diversos tratados internacionales que le vinculan para garantizar la regulación y materialización de este derecho. Esto se corrobora a través de los siguientes artículos: 27.2 y 27.3 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 12 del Protocolo San Salvador; 1, 2, 7 y 8 de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ECOSOC).

A nivel nacional, este derecho es regulado y garantizado principalmente por el artículo 4to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en él se establece que todas y todos las niñas, niños y adolescentes del país tienen inherencia a la satisfacción de sus necesidades con el objetivo de lograr un crecimiento y desarrollo de manera integral. Asimismo, el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) enlista una serie de derechos propios de NNA, todos ellos incluidos como elementos propios del concepto de alimentos en este contexto; mientras que el artículo 103, fracción I determina de manera explícita las “ obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia” (LGDNNA, 2023).

Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA)

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) es una herramienta de nueva creación a nivel nacional, que tiene el objetivo de asegurar el cumplimiento del derecho a recibir alimentos de NNA mexicanos, a través de “concentrar la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias, a fin de dar efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes” (DOF, 2023).

En este sentido, las y los legisladores adoptaron como concepto fundamental de la obligación de otorgar alimentos la definición propuesta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la cual se trata del “derecho de las personas derivado de su estado de apremiante necesidad para obtener de los miembros de la familia aquello que requieren para sobrevivir y desarrollarse con dignidad y calidad de vida” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2022).

Este enfoque reconoce que la obligación alimentaria no se limita únicamente a cubrir necesidades básicas de subsistencia, sino que también comprende los elementos necesarios para garantizar un desarrollo integral, asegurando condiciones que permitan a niñas, niños y adolescentes vivir con dignidad y pleno bienestar.

El 8 de mayo de 2025 se oficializó la publicación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias en el Diario Oficial de la Federación (DOF), constituyendo un avance relevante en la regulación de los derechos de niñas, niños y adolescentes en México. Este registro se incorpora al Capítulo Tercero, Sección Cuarta, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, comprendiendo desde el artículo 135 bis hasta el 135 septies. La normativa establece un marco legal preciso para la obligación alimentaria, definiendo tanto los procedimientos como las responsabilidades de las partes involucradas, así como los mecanismos de seguimiento que permiten verificar su cumplimiento. De esta manera, el registro no solo refuerza la protección jurídica de la infancia, sino que también busca garantizar que los derechos alimentarios sean efectivos, promoviendo su cumplimiento dentro de un marco claro y organizado.

Funcionamiento del RNOA

En julio de 2023, la doctora Lorena Vázquez Correa, a través del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, publicó un análisis de las características y alcances normativos de la publicación que reforma la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de incumplimiento en el pago de obligaciones alimentarias. A partir de la publicación de la doctora Vázquez Correa, se otorga a la ciudadanía una versión simplificada sobre la creación, implementación, alimentación y aplicación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.

Según lo publicado por la doctora Vázquez Correa, se destaca la siguiente información:

- i. Los Tribunales Superiores de las entidades federativas determinan la calidad de deudor moroso bajo previo análisis y ordenan su inscripción en el RNOA.
- ii. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) integra la información en la base de datos y se encarga de su actualización mensual.
- iii. Las Procuradurías de Protección de las entidades federativas tienen acceso total a la base de datos para fines de supervisión y seguimiento.
- iv. Los datos de identificación de las personas deudoras morosas deben publicarse conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

v. El Registro debía estar completamente operativo el 02 de marzo de 2024; esto quiere decir, 300 días hábiles después de su publicación (DOF 2023: transitorio segundo).

vi. Será necesario presentar el certificado de no inscripción para realizar determinados trámites, tales como: licencias para conducir, pasaporte, documento de identidad, candidatura a cargos de elección popular (incluyendo la posición de jueza o juez), constitución y transmisión de derechos reales ante notario público, solicitudes de matrimonio ante el Registro Civil.

Si bien el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias inició funciones dentro del plazo determinado, para agosto de 2025, la base datos sólo contiene información de 25 entidades federativas y de la Ciudad de México, lo que refleja un avance parcial en su implementación.

Los Tribunales Superiores que han comenzado con la alimentación de la base de datos pública, a agosto de 2025, corresponden a los de las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas

2. METODOLOGÍA

El objetivo principal de la presente investigación se desarrollará a partir de un enfoque documental y de análisis con fines de evaluación. Para ello, en primer lugar, se revisará la teoría disponible sobre el derecho a recibir alimentos y las actualizaciones normativas relacionadas con el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Este estudio permitirá identificar los fundamentos legales y los objetivos que se buscan cumplir con la creación del mencionado mecanismo de protección.

Después, se desarrollará una revisión de la práctica; esto quiere decir que se evaluará la evolución en la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y de los resultados obtenidos por las entidades federativas que ya han comenzado a integrar información en la base de datos. Con base en esta comparación entre lo establecido por la norma y la realidad, se determinará un punto de evaluación que permitirá valorar si el RNOA realmente está cumpliendo con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos de manera efectiva y oportuna.

De esta manera, la metodología de la presente investigación se sustenta en el estudio de dos actividades teoría y práctica que permiten determinar un punto único sobre la efectividad del RNOA como mecanismo de protección de los derechos de NNA, en caso de analizarlos en conjunto.

3. RESULTADOS

A partir del análisis realizado, se concluye que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) es un mecanismo en proceso de protección de derechos a niñas, niños y adolescentes en México.

En primera instancia, se verifica que el RNOA sí entró en funciones dentro del plazo establecido en los artículos transitorios del decreto de reforma, calculado para el mes de marzo de 2024. El hecho de haber cumplido con

la implementación dentro del tiempo establecido demuestra el compromiso del gobierno (a nivel federal y estatal) para garantizar el derecho de recibir alimentos a niñas, niños y adolescentes en México. Sin embargo, esto no define su eficacia totalmente, ya que también se deben tomar en consideración la participación de los Tribunales locales para la remisión e integración de datos de nuevos deudores.

Para agosto de 2025, sólo 25 entidades federativas y la Ciudad de México han integrado información a la base de datos. Esto significa que se tiene participación del 78.78% de los estados del país; si bien es un número alto, no es suficiente, ya que deja en estado de desprotección de derechos a las niñas, niños y adolescentes de las entidades federales que no han cumplido con la debida alimentación.

En segunda instancia, no existe una homogeneidad en la aplicación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Si bien algunas entidades federativas han comenzado a solicitar el certificado de no inscripción como requisito para determinados trámites administrativos recordase licencias de conducir, pasaportes o de participación en procesos electorales, pero en la práctica no es una realidad; por ende, no cumple con la intención de proteger que deudores alimentarios tengan carga pública para evitar sus obligaciones.

Asimismo, los resultados reflejan que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias todavía no llega a tener un impacto tangible en el ámbito de la disminución de incumplimientos. Lo anterior, principalmente por la poca coordinación interinstitucional que determinadas entidades federativas han tenido. Esto afecta la intención del RNOA de fungir como la herramienta encargada de dar visibilizarían y sancionar socialmente a quienes son deudores alimenticios morosos.

En tercera y última instancia, es necesario que se dé mayor difusión al Registro Nacional dentro de la población. No conocer la existencia del RNOA ni requerir la constancia correspondiente limita la función preventiva y su capacidad para garantizar el cumplimiento efectivo de las pensiones alimenticias en México.

Por lo anterior, los resultados indican que el RNOA sí es un avance con intenciones protectoras hacia la niñez y adolescencia mexicanas, pero sigue siendo una herramienta que necesita ser perfeccionada a través de ajustes normativos, estrategias de difusión social y participación institucional activa y coordinada a lo largo del país. Una vez mejorada, podrá fungir como una medida protectora eficaz de niñas, niños y adolescentes en México ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El análisis desarrollado en la presente investigación indica que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias representa una progresión en el derecho humano de las niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos. A nivel teórico, la creación del Registro funge como respuesta a la necesidad de tener una herramienta que permita identificar a las personas deudoras morosas y poder darles seguimiento a las consecuencias de sus acciones, de tal manera que se reduzcan las posibilidades de evasión en el cumplimiento de esta obligación.

Sin embargo, al revisar la práctica, se observa que la implementación del Registro todavía enfrenta limitaciones. Aunque la reforma estableció que el Registro debía estar en funcionamiento a más tardar en marzo de 2024, para agosto de 2025 únicamente 25 entidades federativas y la Ciudad de México han integrado información en la base de datos. Esto refleja un avance parcial y evidencia la necesidad de mayor coordinación entre los

tribunales locales, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y las Procuradurías de Protección para que el RNOA cumpla con sus objetivos.

La comparación entre lo que marca la norma y lo que ocurre en la realidad permite concluir que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es un mecanismo con un potencial significativo, pero cuya efectividad todavía depende de su consolidación y del compromiso de las instituciones encargadas de contribuir a su alimentación. Su efectividad no se limita a la existencia de la plataforma, sino a que realmente se utilice como herramienta para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos en tiempo y forma.

En resumen, el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias constituye un avance en la dirección correcta, pero todavía requiere ajustes, difusión y sobre todo participación institucional para que logre convertirse en un instrumento eficaz de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes de México frente al incumplimiento de las obligaciones alimentarias. El principal objetivo de la investigación es analizar la accesibilidad en el contexto urbano de los centros históricos, por medio del diseño de criterios e instrumentos replicables. Para lograr dicha meta, se realizó un diagnóstico y evaluación de elementos urbanos a través de una ponderación cualitativa, llevando un registro por medio de tablas que recopilan la información de la zona; dicha metodología se aplicó en un polígono del centro histórico de la ciudad de Colima, presentándose de forma general en la figura 1.

REFERENCIAS

- [1] 1a./J. 35/2016 (10a.): (ALIMENTOS. EL CONTENIDO MATERIAL DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS VA MÁS ALLÁ DEL MERO ÁMBITO ALIMENTICIO EN ESTRICTO SENTIDO.). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (Décima Época), Tomo II, agosto de 2016, p. 601. Disponible en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2012360> (Fecha de consulta: 17 de agosto de 2025).
- [2] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024, 27 septiembre). ESTADÍSTICA DE DIVORCIOS (ED) [Comunicado de prensa]. Recuperado 17 de agosto de 2025, de <https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2024/ED/ED2023.pdf>
- [3] Ley General De Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. (2014). Diario Oficial de la Federación. (México)
- [4] Secretaría de Gobernación. (2023). DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias. En Diario Oficial de la Federación. Recuperado 17 de agosto de 2025, de https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5687925&fecha=08/05/2023#gsc.tab=0
- [5] Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2022, junio 1). Alimentos entre descendientes y ascendientes (Cuadernos de Jurisprudencia, núm. 12). Suprema Corte de Justicia de la Nación. <https://www.scjn.gob.mx/cuadernos-de-jurisprudencia>
- [6] Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2025, 15 enero). EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EL DELITO DE INCUMPLIMIENTO DE DAR ALIMENTOS ES CONSTITUCIONAL, NO ASÍ LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN O PÉRDIDA DE LOS DERECHOS DE FAMILIA [Comunicado de prensa]. Recuperado 17 de agosto de 2025, de <https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=8128>
- [7] Vázquez Correa, L. (2023). El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias: una batalla contra el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia. Temas de la Agenda No. 51 (julio). Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República, Ciudad de México, 6p.

Correo de autor de correspondencia: leyvajoselyn@hotmail.com